

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

TALABALARNING AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA KASBIY MUAMMOLARNI HAL QILISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK TIZIMI

Berdibekova Feruza

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika

universiteti tayanch doktranti

fber06762bedibekovaferuza92@gmail.com

Калит сўзлар:
Akmeologiya, akmeologik yondashuv, kasbiy mahorat, akme, akmeologik tadqiqot, ta'lim akmeologiyasi, yuksalish, yetuklik, turg'un motivlar yig'indisi, fenomen, konseptual apparat.

Аннотация-: Ushbu maqolada akmeologik yondashuv asosida talabalarning maqsadli rivojlanayotgan yo'nalishini tuzatish orqali insonning muhim kuchlarini faollashtirishga erishish va uning o'zini-o'zi takomillashtirish jarayonlarini rag'batlantirish pedagogik tizimi asoslab berilgan. Akmeologiya mavzusini tor professionaldan umumiy hayotini kengaytirishgacha aniq talqin qilish shaxs diqqatining asosiy konsepsiyasining murakkabligi borasida so'z yuritilgan. Talabalarning akmeologik yondashuv asosida pedagogik tayyorgarligi natijasi ularning akmeologik yo'nalishining shakllanishi oliy ta'lim sifatining yangi ko'rsatkichi bo'lib, uni ajralmas tayyorgarlik sifatida tushunish kerak va yetuk mutaxassisning doimiy ravishda vazifalarni murakkablashtirishi va inson uchun mavjud bo'lgan psixologik resurslarni to'liq amalga oshiradigan yutuqlar darajasining ortishi bilan progressiv kasbiy rivojlanishini tashkil etish qobiliyati o'zaro bog'liqlikda amalga oshirisi smarali natijalarni taqdim etadi.

PEDAGOGICAL SYSTEM OF PREPARING STUDENTS TO SOLVE PROFESSIONAL PROBLEMS BASED ON ACMEOLOGICAL APPROACH

Key words: Acmeology, acmeological approach, professional skills, acme, acmeological research, educational acmeology, rise, maturity, set of stable motives, phenomenon, conceptual apparatus.

Abstract: In this article, based on the acmeological approach, the pedagogical system of achieving the activation of the important human forces and stimulating the processes of self-improvement by correcting the target developing direction of students is based. A clear interpretation of the subject of acmeology from a narrow professional to the expansion of the general life of a person the complexity of the main concept of attention is discussed. Rezultatom pedagogicheskoy podgotovki studentov na osnove akmeologicheskogo podkhoda, formirovaniya u nix

akmeologicheskoy napravlenosti yavlyaetsya novyy pokazatel kachestva vyshego obrazovaniya, pod kotorym sleduet ponimat tselostnuyu podgotovku, i knobnost zrelogo spetsialata postoyanno uslojnyat zadachi. i vospolnit imeyushchiesya u cheloveka psychologicheskie resursy. Umenie organizovat postupatelnoe professionalnoe razvitie s povysheniem urownya dostijeniy lichnosti daet znachimye rezultaty.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Ключевые	слова:	Аннотация:
<p>Акмеология, акмеологический профессиональные навыки, акме, исследование, акмеология, зрелость, устойчивых феномен, аппарат.</p>	<p>подход, навыки, акмеологическое педагогическая взросление, совокупность мотивов, понятийный</p>	<p>В данной статье на основе акмеологического подхода обосновывается педагогическая система достижения активизации важных сил человека и стимулирования процессов самосовершенствования путем коррекции целевой развивающей направленности обучающихся. акмеологии от узкопрофессиональной к расширению общей жизни человека обсуждается сложность основного понятия внимание. Результатом педагогической подготовки студентов на основе акмеологического подхода, формирования у них акмеологической направленности является новый показатель качества высшего образования, под которым следует понимать целостную подготовку, и способность зрелого специалиста постоянно усложнять задачи. и восполнить имеющиеся у человека психологические ресурсы. Умение организовать поступательное профессиональное развитие с повышением уровня достижений личности дает значимые результаты.</p>

Bugungi kunga kelib, talabalarga yo‘naltirilgan fenomenining aniq ta’rifi va uning tuzilishi va mazmunining mohiyatini tushunish mavjud emas, akmeologiya mavzusini tor professionaldan uning umumiy hayotini kengaytirishgacha noaniq talqin qilish shaxs diqqatining asosiy konsepsiyasining murakkabligi bilan bog‘liq.

Pedagog va psixolog tadqiqotchilar talabalarni yo‘naltirishni aniqlash nuqtai nazardan turlicha yondashuvlar uning ayrim jihatlariga e’tibor qaratib, ushbu hodisaning mohiyatini boshqacha tushunishga olib keldi.

Akmeologiya (yun. akme-yetuklik, cho‘qqi, kamolot, yuksalish, (logos-ta’limot) shaxsning kasb-hunarni egallashda yuksak cho‘qqiga erishishi bilan

bog‘liq masalalarni o‘rganuvchi “Akmeologiya” fani haqidagi dastlabki qarashlar XX asrning 20-yillarida vujudga kelgan[1.B.45].

Ushbu fanning zamonaviy ishlab chiquvchilari va uning konseptual apparati Kuzmina, Bodalev, Derkach, Sitnikov, Tarasova, Tixomirov, Fokina va boshqalar xisoblanadilar. Ular orasida akmeologiyaning boshqa insoniy fanlar orasidagi o‘rni to‘g‘risida turli nuqtai nazarlar mavjud. Masalan, Bodalev akmeologiyani ikki jihatdan izohlaydi: inson taraqqiyoti psixologiyasining eng muhim bosqichi (kamoloti) sifatida va o‘ziga xos fan sifatida, uning predmeti kasbiy faoliyat ko‘nikmalarini oshirish omillari, uni shakllantirishning turli shartlari va bosqichlari hisoblanadi.

Kuzmina va Tixomirov akmeologiyani ilmiy bilimlar sohasi, ilmiy fanlar majmuasi sifatida belgilaydi, uning o‘rganish ob‘ekti insonning o‘zini o‘zi rivojlantirish dinamikasi, o‘zini o‘zi boshqarishning akmeologiyaning axborot bazasi ularning "texnologik qismida" fanning barcha sohalari - ya‘ni ma‘lum bir fan yoki mutaxassislik muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun qanday harakat qilish kerakligi haqidagi savolga bevosita javob beradigan bilimlar tizimidir.

Kuzmina va Derkach akmeologiyani mustaqil tadqiqot sohasiga ega bo‘lgan fan sifatida himoya qilib, akmeologiyani psixologiya fanlari tizimiga kiritib bo‘lmasligining bir qancha sabablarini keltiradi va asoslaydi. Psixologiya fanlari o‘zining o‘ziga xosligi bo‘yicha analitikdir, akmeologiya bilan ob‘ektlarning oldindan ko‘ra olish natijasi yaxlitligini o‘rganadi[2.B.20].

V.S.Merlin Merlin talabalarni yo‘naltirishning ruhiy holatini sifatida xususiyatlar nafaqat zarur, balki ijtimoiy va mehnat faoliyatining yo‘nalishi va mazmunini aniqlash uchun ham yetarli ekanligini ta‘kidlaydi.

M.G.Reznichenko talabalarni yo‘naltirish ta‘rifini aniqlashtirib, uni shaxsning motivatsion shartlilik deb ataydi. Xatti-harakatlari, uning muayyan hayotiy maqsadlar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning manbalari uning shaxsiy sifatлари bo‘lgan ijtimoiy talablarning ehtiyojlaridir- deb ta‘kidlaydi[3.B.67].

Demak, talabalarni qadriyatga yoʻnaltirish oʻzaro shaxs munosabatlari bilan bogʻliq turgʻun motivlar yigʻindisi sifatida tushunish mumkin. Zamonaviy mualliflar talabalarni yoʻnaltirish deganda talaba shaxsning alohida xususiyati yaʼni uning integral xususiyati sifatida koʻradilar. Boritko shaxs hodisasini oʻrganuvchi olimlarning fikriga tayangan holda talabalarni akmeologik yoʻnaltirish quyidagi asosiy xususiyatlardan iborat:

- talabalarni akmeologik yoʻnaltirish asosiy ijtimoiy rollariga va ijtimoiy mohiyatiga munosabatini belgilaydigan va koʻrsatadigan tipologik xarakteristikasi.

- talabalarni akmeologik yoʻnaltirish xususiyati sifatida oʻziga xosligini belgilab, uning ierarxik tuzilishini yaratadi;

- talabalarni akmeologik yoʻnaltirish - bu shaxsning jamiyat maqsadlarini belgilashni ham, hayotiy faoliyatning oʻz maqsadlarini rivojlantirishni ham taʼminlaydigan yaʼni shaxsning shakllantiruvchi tuzilishi sifati hisoblanadi;

- talabalarni akmeologik yoʻnaltirish - bu barcha tashqi taʼsirlarning sinishiga vositachi boʻlgan ichki sharoitlar tizimi, buning natijasida ijtimoiy tajribaning interverlashuvi sodir boʻladi va shaxsning nisbiy barqarorligi saqlanadi;

- talabalarni akmeologik yoʻnaltirish boshqalarga va oʻziga nisbatan faolligini, shaxs faoliyati va muloqotining xulq-atvor tendensiyalarini belgilaydi.

Berilgan xususiyatlar talabalarni akmeologik yoʻnaltirishning mohiyatini tushunishga yordam beradi, lekin uning tuzilishini aniq va toʻliq aniqlashga imkon bermaydi, shuning uchun biz ularni orientatsiya shaxsga nisbatan bajaradigan baʼzi funksiyalarning tavsifi bilan toʻldiramiz[4.B.544].

1. Talabalarni akmeologik yoʻnaltirish tizimini tashkil etuvchi alohida tarkibiy qismlarga xos boʻlmagan yangi integrativ sifatlarning paydo boʻlishiga olib keladigan uning elementlarining bunday oʻzaro taʼsirida oʻzini namoyon qiladigan yoʻnaltirishning integral funksiyasi, tizim tarkibiy qismlari oʻrtasidagi munosabatlar juda yaqin va ahamiyatlidir. Ulardan birining oʻzgarishi boshqalarning va koʻpincha butun tizimning oʻzgarishiga olib kelishi bu xususiyat, xususan, shaxsning qadriyat yoʻnalishlarining oʻzgarishiga olib keladigan

holatlarda namoyon bo‘ladi. uning faoliyat motivatsiyasining kuchi va vektorining o‘zgarishiga. Talabalarga yo‘naltirilgan tizim sifatidagi turli shaxsiy fazilatlarining integratsiyasi natijasida shakllanadi. Unda tarkibiy qismlar o‘rtasidagi ichki aloqalar mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bunda muhitning tashqi ta‘siridan ustun turadi shuning uchun talabalarga yo‘naltirilgan zaruriy o‘zgarishlarga erishish uchun tashqi ta‘sirlarni ichki ta‘sirga aylantirish, shaxs tomonidan tashqi maqsadlarni ichkilashtirishni ta‘minlash kerak[5.B.132].

2. Talabalarni akmeologik yo‘naltirish tizimni tashkil etuvchi funktsiya shundan iboratki, talabaning ichki izchilligini, yaxlitligini ta‘minlaydi, shuning uchun, bir tomondan, talabalarning faoliyat maqsadlarini o‘z ichiga olishi va amalga oshiradigan harakatlarni istaksiz bajarishi juda qiyin bo‘lib, uning yo‘nalishiga mos kelmaydi, boshqa tomondan, u o‘z shaxsining yo‘nalishiga mos keladigan ishda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan fazilatlar va qobiliyatlarni rivojlantirish uchun titanik sa‘y-harakatlarni amalga oshirishga qodir bo‘ladi. Shunday qilib, talabalarning maqsadli rivojlanayotgan yo‘nalishini tuzatish orqali insonning muhim kuchlarini faollashtirishga erishish va uning o‘zini o‘zi takomillashtirish jarayonlarini rag‘batlantirish mumkin.

3. Maqsadni belgilash funktsiyasi shundan iboratki, talabalarni akmeologik yo‘naltirishda rivojlanish vektorini belgilab beradi. Uning umidlari manbai hisoblanadi. Chunki maqsad mohiyatan o‘sha istiqbolli natijada inson ongli ravishda yashaydi va harakat qiladi. O‘z manfaatlarini va moyilliklariga asoslanadi. O‘zi uchun hayot maqsadini belgilaydi, u faoliyatning namoyon bo‘lishi uchun muhim tashqi rag‘batlarga muhtoj emas[6.B.181].

4. Talabalarni akmeologik yo‘naltirishning eng muhim funktsiyasi - bu tanlanganlik bo‘lib, uni talabalarning o‘ziga va jamiyatga munosabati nuqtai nazaridan tavsiflaydi va talabalarning individualligini rivojlantirishni ta‘minlaydi. Atrofdagi dunyoning turli hodisalari, jarayonlari va ob‘ektlari uchun ahamiyat darajasi, ularning belgilangan idealga nisbati, ular idealga erishishga qanday hissa qo‘shishi yoki to‘sqinlik qilishi, shuning uchun faoliyat mazmuni yoki natijalari

mos kelmasa. Insonning hayotiy maqsadlari ideal natijaga erishishga hissa qo'shmaydi, keyin sub'ekt nazarida bunday faoliyat jozibadorligini yo'qotsa, deyarli barcha olimlar qadriyat munosabatlari tizimi talabalarni akmeologik yo'naltirishning tizimni tashkil etuvchi elementining o'zagi deb hisoblaydilar.

5. To'ldiruvchi qismni izlash funksiyasi talabalarni akmeologik faoliyati motivlarini ularning miqdoriy kuchi va vektor yo'nalishi bo'yicha aktuallashtirishni, shu sababli faoliyat aspektlarining mazmunini belgilaydi. Funksiya talabalarni akmeologik yo'naltirilganligini doimiy o'zini-o'zi takomillashtirishni belgilovchi omillarning ichki motivatori sifatida belgilanadi.

Talabalarni akmeologik yo'naltirishning o'ziga xos xususiyatlari, funksiyalari, tuzilishini umumiy va har tomonlama aniqlashga imkon beradi, unda quyidagi integral tarkibiy qismlarni shartli ravishda ajratib ko'rsatish mumkin:

- maqsadni shakllantiruvchi qadriyatga yo'naltirilgan motivatsion - bu tarkibiy qismlarning taqsimlanishi bevosita talabalarni yo'naltirishning mohiyati va funksiyalaridan kelib chiqadi;

- talabalarning faolligini, uning xulq-atvori va faoliyati tendensiyalarini belgilovchi tuyg'uni shakllantiruvchi tuzilma sifatida orientatsiya umumiy yo'nalish uchun mas'ul bo'lgan komponentni ham o'z ichiga olishi kerak. Shaxsning harakatlari, inson faoliyatining vektorini mazmunli belgilaydigan qadriyatlar va maqsadlardan farqli o'laroq, uni ma'no-shakllantiruvchi deb ataylik, bu shaxsning ustuvor intilishlarini aks ettiradi, masalan, o'zini yetuk darajada anglash, ijodiy tan olinishi uchun professional muvaffaqiyat va boshqalarni nazarda tutadi.

Demak, talabalarni yo'naltirish deganda, maqsadlar, qadriyatlar, intilish motivlari va shaxsning faolligini belgilaydigan va ushbu faoliyat vektorini belgilaydigan boshqa omillarni o'z ichiga olgan integral sifatdir.

G.V.Reva talabalarning akmeologik yo'naltirishni murakkab ko'p komponentli shakllanish sifatida belgilaydi, bu talabalarning ijodiy o'zini o'zi rivojlantirishga, kasbiy faoliyatda ma'lum yuksaklikka erishishga qaratilgan sifat

xususiyati; talaba shaxsni akmeologik yo‘naltirishining tuzilishi umumiy va maxsus ob‘ektiv va sub‘ektiv tomonlarning dialektik birligini aks ettiradi va pedagogik ijodkorlik, kasbiy aks ettirish va maqsadni belgilash kabi tarkibiy qismlarning kombinatsiyasi bilan ifodalanadi.

Talabalarning akmeologik yo‘naltirishning S.N.Begidova akmeologik yo‘naltirish, kasbiy faoliyatda o‘zini isbotlash istagi - bu talabalarning pedagogik mahorat cho‘qqilariga erishish, hayot jarayonida o‘zining ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishga yo‘naltirilganligi; bu ijodkorlik kasbiy mahorat va ijtimoiy munosabatlarga qaratilgan –deya izohlaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, akmeologik yo‘naltirish - bu talabalarni ilg‘or rivojlanishga, shu jumladan kasbiy rivojlanishga, pedagogik sohada ham, umuman hayotda ham maksimal ijodiy o‘zini o‘zi amalga oshirishga yo‘naltiruvchi shaxsning umumiy yo‘nalishining sifat xususiyati deb taxmin qilish mumkin.

Talabalarning umumiy va akmeologik yo‘naltirilganligining mazmunli ko‘rinishida talqin etilib intilishlar, qiziqishlar va faoliyatni muayyan faoliyat turi bilan bog‘laydigan kasbiy yo‘nalish bilan beriladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR.

- [1]. Р.Сафарова. Масъул муҳаррир Педагогика энциклопедия. И жилд. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Тошкент-2015. 45-46 бетлар
- [2]. Бодалев А.А. Акмеология как научная дисциплина. - М.: РАО, 1993. - 20с.
- [3].Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. - М.: РАО, 1993. 67с.
- [4]. Мерлин В.С. Психология индивидуальности: избр. психол. тр. / В.С. Мерлин; под ред. Е.А. Климова. - М.: Изд-во Моск, психол.-соц. ин-та, 2005. -544 с.
- [5]. Резниченко, М.Г. Введение в педагогическую деятельность: учеб, пособие / М.Г. Резниченко. - Самара: Изд-во СГПУ, 2003. - 132 с.

- [6]. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / Н.М. Борытко; науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181с.
- [7]. Савина Ю.Г. Формирование ценностных ориентаций учащейся молодежи средствами декоративно-прикладного искусства: дис. ... канд. пед. наук / Ю.Г. Савина. - М., 2006. - 245 с.
- [8]. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / Н.М. Борытко; науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181с.
- [9]. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / Н.М. Борытко; науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181с.
- [10]. Рева, Г.В. Формирование акмеологической направленности личности будущего учителя (на примере учителя музыки): дис. ... канд. пед. наук / Г.В. Рева. - Майкоп, 2002. - 196 с.
- [11]. Бегидова, С.Н. Теоретические основы профессионально-творческого развития личности специалиста по физической культуре и спорту / С.Н. Бегидова. - Майкоп, 2001. - 270 с.